

BEHI, UNING XUSUSIYATLARI VA TABOBATDAGI AHAMIYATI

Nuraliyeva Farangiz Baxtiyor qizi,

G‘oibova Sevara Ayup qizi

Guliston davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligining asosiy tarmoqlaridan hisoblangan mekachilik haqida yoritilgan. Mevali ekinlar orasida keng tarqalgan behining madaniylashtirish tarixi, mevasi, sharbati va barglarining inson salomatligidagi ahamiyati keltirilgan. Behining tarkibidagi vitaminlar, makroelementlar, mikroelementlar miqdorlari, O‘zbekistondagi mahalliy navlari, shifo bo‘ladigan kasalliklar haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Mekachilik, behi, organik kislotalar, vitaminlar, makroelementlar, mikroelementlar, kasalliklar, navlar.

Mevachilik qishloq xo‘jaligining eng qadimiy tarmoqlaridan hisoblanadi. Mevali daraxtlar haqidagi dastlabki ma‘lumotlar miloddan avvalgi V asrdanoq uchraydi. Mekachilik mahsulotlari milodiy X asrdan boshlab tovar xususiyatiga ega bo‘la boshlagan. Chunki ana o‘sha vaqtdan boshlab qo‘shni mamlakatlar bilan meva va meva mahsulotlari savdosi o‘rnatilgan. XIX asrga kelib mekachilik qishloq xo‘jaligining boshqa tarmoqlari orasida salmoqli o‘rin egallaydi.

Markaziy Osiyo ,jumladan, O‘zbekiston hududida ko‘pgina qishloq xo‘jalik meva ekinlarining kelib chiqishi markazlaridan biri hisoblanadi. Qadimdan bu hududda o‘rik, qaroli, olma, nok, behi, gilos, pista, bodom, uzum kabi mevali ekinlarning qimmatli mahalliy navlari saqlanib qolgan.¹

Mevachilikning xalq xo‘jaligidagi ahamiyati benihoya katta. Meva va rezavor mevalar tarkibida odam organizmi uchun zarur bo‘lgan shakar, organik

kislotalar, oqsillar, yogʻlar, oshlovchi, pektin, aromatik moddalar kolloidlar, mineral tuzlar, fermentlar va vitaminlar mavjud.

Mevalar xushtaʼmliги ovqat hazm boʻlishiga yordam beradi. Koʻp mevalar shifobaxsh xususiyatlarga ega boʻlib, organizmning himoya kuchini saqlaydi va mustahkamlaydi. Meva va rezavor mevalardan konserva murabbo, pastila, povidlo, sharbatlar hamda vinolar tayyorlanadi. Ularning koʻpchiligi quritilib, ajoyib quruq meva mahsulotlari turshak, qoqi va boshqalar tayyorlanadi. Bu xildagi quritilgan mevalarni uzoq vaqt saqlash mazasi va toʻyimlilik sifatiga jiddiy zarar yetkazmagan holda uzoq joylarga olib borish mumkin.

Hozirgi kunda mamlakatimizda aholi jon boshiga kuniga kamida 330-400 gr yoki yiliga 115-120 kg meva shundan 15 kg uzum va 10 kg miqdorida rezavor mevalar yetishtirilishi kerak. Bizga maʼlumki barcha mevalar inson salomatligiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi (albatta meʼyorida isteʼmol qilinganida).

Shu jumladan, behi mevasi ham foydalidir. Behi eng qadimiy oʻsimlik boʻlib, baʼzi maʼlumotlarga koʻra, Oʻzbekistondagi behi Eronning shimoliy tumanlaridan keltirilgan deb taʼkidlanadi.

Oʻzbekistonda yetishtiriladigan behi tarkibida 75-84% suv, 8,5-15% shakar, 0,2-1,5 % organik kislotalar olma va limon kislotalar, 0,2-1,0 % pektin, 0,4-0,7% oshlovchi moddalar bor. Mevasi dagʻal boʻladi. Uzoq saqlanganidan keyin tosh hujayralari yumshab qoladi. Behidan xushtaʼm murabbo, jem, kompotlar tayyorlanadi.²

Behi daraxtining boʻyi 1,5 m dan 8 m gacha yetadi. Erta hosilga kirib 35-45 yilgacha moʻl hosil beradi. Behining quyidagi navlari: ***Quva yirik behisi, Nok behi, Shirin nordon, Izobilnaya, Samarqand yirik behisi*** va boshqa navlari bor.

Quva yirik behisi kech pishar, konservabop nav. Mevasi yirik noksimon, oʻrtacha vazni 250-300 gr. Eti och sariq, oʻrtacha tigʻiz, sersuv, xushboʻy, nordon shirin, xushxoʻr. Mevasi oktabrda teriladi, kelgusi yil yanvargacha yaxshi saqlanadi.

Nok behi mahalliy nav boʻlib, koʻchati ekilgandan keyin 4-yilda hosilga kiradi. Mevasi sentabrning oxiri oktabrning boshlarida teriladi, yirik olmasimon

po‘sti uzish vaqtida yashil, sarg‘ish, eti och sariq, o‘rtacha suvli, xushbo‘y, mazasi shirin, yanvar oyigacha saqlanadi.

Samarqand yirik behisining daraxtlari o‘rtacha balandlikda o‘sadi. Shox-shabbasi o‘rtacha tarvaqaylangan sovuqqa chidamli. Ko‘chatlari ekilganidan keyin 5-6 yilda hosilga kiradi. Mevasi noksimon shakilda, usti g‘adir-budur, eti och sariq, donador, biroz dag‘al, mazasi shirin, nordon, o‘rtacha suvli, xushbo‘y hidli. Mevasi oktabrning birinchi yarmida uziladi, noyabrning boshlarida yeyish mumkin bo‘ladi. Fevral boshigacha yaxshi saqlanadi. Tashishga chidamli. Toshkent, Samarqand, Buxoro va Surxandaryo viloyatlari uchun rayonlashtirilgan.

Behi yetishtirish bo‘yicha dunyoda Turkiya yetakchi o‘rinni egallaydi. Behi daraxti uzoq vaqt suvsiz yashay oladi. Bitta behining vazni 2 kg gacha yetishi mumkin. Behi mevasi donagi va barglari tibbiyotda keng qo‘llaniladi.

Yaqin sharqda behi urug‘ini qaynatib, undan angina, oshqozon yarasi, tamoq og‘rig‘iga qarshi dori sifatida foydalanishadi. Behi mevasi asabni tinchlantiradi. Ayniqsa, bolalarda tushkunlik holati kuzatilsa, ushbu mevedan va sharbatidan ko‘proq iste‘mol qilish tavsiya etiladi. Chunki behi kishini stressdan qutqarib, kuch bag‘ishlaydi. Bitta behining ichini o‘yib, 1-2 oshqoshiq asal solib, qasqonda bug‘da pishirib tanovul qilinganda gripp, shammollash va yo‘talda juda ham foydali. Kuniga 100 gr behi mevasidan iste‘mol qilish kamqonlikda foydali, yurak xastaliklarini oldini oladi. Behi daraxtining barglaridan tayyorlangan damlama bronxila astmada anchagina naf beradi.

Behi faqat tabobatda emas kosmetologiyada ham keng qo‘llaniladi. Masalan, behi bargi yoki urugi qaynatilgan suvda sochlarini chayish qazg‘oqlardan xalos etadi. Buyuk bobokalonimiz Abu Ali ibn Sino me‘da–oshqozon faoliyati buzilganda behi mevasi sharbatini asal va sirka qo‘shib oshqozonni quvvatlantirish va zaif jigarni davolash maqsadida iste‘mol qilishni tavsiya etgan.³

Xulosa qilib aytganda tabiatimizning ne‘matlaridan unumli foydalansak, bizga dorixonadagi qimmat dorilar emas tabiiy o‘stirilgan mevalarimiz ko‘proq foydalidir. Shunday ekan mevalar tarkibini o‘rganish orqali organizmimiz uchun

foydali mevalarni tanovul qilish orqali imunitetimizni mustahkamlaymiz.Zero sog‘lom tanda –sog‘ aql.

Foydalanilgan adabyotlar ro‘yxati

1.I.Ergashev Meva va rezavor meva ekinlari seleksiyasi va navshunosligidan amaliy mashg`ulotlar

2.T.E.Ostonoqulov, S.X.Narziyeva B.X. G‘ulomov Mevachilik asoslari

3.Ziyonet.uz va internet ma`lumotlaridan foydalanildi.

